

بيان فانكوفر بشأن التجميعات كبيانات

بيان فانكوفر بشأن (2023). Padilla, Thomas, Scates Kettler, Hannah, Varner, Stewart, & Shorish, Yasmeeen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8341884>. التجميعات كبيانات.

آخر تحديث: 2023

إصدار سابق: بيان ساننا باربرا بشأن التجميعات كبيانات¹، 2017

منذ نشر بيان ساننا باربرا بشأن التجميعات كبيانات سنة 2017، ازداد التعامل مع التجميعات كبيانات² على الصعيد العالمي. لقد استثمرت المؤسسات الكبيرة والصغيرة بصورة فردية أو جماعية في تطوير وتوفير إمكانية الوصول ودعم الاستخدام الحاسوبي المسؤول للتجميعات كبيانات. وفي ظل تزايد تطبيق المجتمع للتجميعات كبيانات في سياق بيئة بيانات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، هناك حاجة إلى بيان مُحدَّث.

يقترح بيان فانكوفر مجموعة من المبادئ للتفكير من خلال الأسئلة المتولدة عن عمليات التجميعات كبيانات، كجزء من جهد عالمي متوسع بين المهنيين ومتعدد التخصصات لتأهيل المشرفين على الذاكرة والمعرفة والبيانات³ (على سبيل المثال: المتخصصون والعلماء) الذين يسعون إلى دعم التطوير المسؤول والاستخدام الحاسوبي للتجميعات كبيانات. وتزداد أهمية هذا الدور الإشرافي عندما تؤثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حياتنا على نطاقٍ واسعٍ أكثر من أي وقتٍ مضى، وهي مدربة على التعامل مع كميات هائلة من البيانات.

ينبثق مفهوم التجميعات كبيانات من لحظة معينة في تاريخ المعارض والمكتبات والأرشيفات والمتاحف. على مدى عقود، كان المتخصصون والعلماء يعملون على بناء تجميعات رقمية. وبالتزامن مع ذلك، اعتمدت طائفة مختلفة من مجموعات المستخدمين (على سبيل المثال: العلماء والفنانون وواضعو السياسات ورجال الأعمال والصحفيون والمتخصصون في مجال الفخامة) على الوسائل الحاسوبية لاستخلاص الأفكار من التجميعات على نطاق واسع. يستخدم هذا العمل مجموعة متنوعة من المناهج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التنقيب في النصوص، والرؤية الحاسوبية، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وتصوير البيانات، وإعداد الخرائط، وتحليل الصور، وتحليل الصوت، وتحليل الشبكات. لقد ازدهرت الجهود المبذولة لدعم التطوير المسؤول والاستخدام الحاسوبي للتجميعات على الصعيد العالمي. مع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لإطلاق ودعم ونشر المناهج التي تحدد مجموعة من الموارد والأولويات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والوطنية والدولية.

مع أن تفاصيل كيفية تطوير وتوفير إمكانية الوصول ودعم التجميعات كبيانات سوف تختلف، من المحتمل أن تكون أي مادة رقمية متاحة كبيانات قابلة للاستخدام الحاسوبي. يمكن تشجيع استخدام البيانات وإعادة استخدامها عن طريق الترخيص المناسب والصيغ غير المشمولة بحقوق الملكية، خصوصاً عند إتاحة الوصول للبيانات بطرق عديدة ومختلفة وتكون إمكانية الوصول مصممة لتلبية احتياجات المجتمع وتضع في اعتبارها المخاوف الأخلاقية.

يُشكّل فهم ومعالجة المخاوف الأخلاقية جزءاً لا يتجزأ من التجميعات كبيانات، ويجب أن تعمل جهود التجميعات كبيانات على جعل قرارات الوصول تستند على مجموعة من أولويات المجتمع. كما أن المواقف المُعبّر عنها من قِبل مبادئ CARE التابعة للتحالف العالمي لبيانات

¹ <https://zenodo.org/record/3066209>

² يُستخدم المثال الموصول "collections-as-data" أو التجميعات كبيانات" في هذه الوثيقة للإشارة إلى المفهوم والمجتمع ومجال الممارسة المرتبط بجعل التجميعات متاحة كبيانات.

³ المُشرف: الشخص الذي يُسهل ويدافع عن إمكانية الوصول طويلة الأمد إلى التجميعات.

الشعوب الأصلية⁴ والعمل على سيادة البيانات الماورية⁵ تعتبر مفيدة. ويجب أن تمتثل Care للمتطلبات القانونية واحتياجات إمكانية الوصول واحترام المعايير والقيم الثقافية، وأن تضع في اعتبارها المخاطر التي تتعرض لها الفئات الضعيفة، علاوة على احترام حقوق وسلطة هذه المجتمعات.

قد يؤدي حجم بعض التجميعات إلى التعنيم على اكتمال - أو عدم اكتمال - السجلات التي يُعتقد أنها تمثلها. يجب أن يضع المتخصصون والعلماء في مجال البيانات في اعتبارهم هذه الغيابات والتحريفات وأن يعملوا على منع تكرارها. وينبغي أن يسترشد التوثيق بمبادئ الأرشيف وممارسات الاستنساخ لضمان حصول المستخدمين على المعلومات التي يحتاجونها للعمل مع التجميعات بطريقة مسؤولة.

لقد تمت صياغة بيان فانكوفر لكي يتعامل معه الأشخاص حديثي العهد بفكرة دعم التطوير المسؤول والاستخدام الحاسوبي للتجميعات كبيانات، وكذلك الأشخاص الذين هم على دراية جيدة بالمناهج المترسخة في ممارسات المعارض والمكتبات والأرشيفات والمتاحف.

لا يجب معالجة المبادئ المبينة أدناه دفعة واحدة. وفي الواقع، قد يبقى بعض منها طموحًا لبعض الوقت عندما يبدأ الأشخاص هذا العمل بالتعاون مع زملاء لديهم تجارب وقيم ومناهج مختلفة للعمل. المقصد هو البدء من مكان ما، ثم إجراء التقييم والتنقيح والتحسين.

1. **يدعم تطوير التجميعات كبيانات الاستخدام الحاسوبي للتجميعات المُرَقمنة والناشئة بصيغة رقمية.** يُوسّع المشرفون على المعرفة والبيانات والذاكرة نطاق فرص التعامل مع التجميعات عن طريق تصوّر وإنشاء وتوفير إمكانية الوصول للتجميعات كبيانات.

2. **يلتزم المشرفون على التجميعات كبيانات بمكافحة أوجه عدم المساواة التاريخية والمعاصرة المتمثلة في حيازة التجميعات ونطاقها ووصفها وإمكانية الوصول إليها واستخدامها.** يجب توثيق جهود مكافحة أوجه عدم المساواة وجعلها متاحة للعموم، إلا إذا كان ذلك الالتزام يُعرض المجتمعات للخطر. عند الاقتضاء، يجب أن يتضمن هذا التوثيق أي حالات صمت و/أو أشكال تحيز معروفة في التجميعات. سوف تختلف تفاصيل الالتزام عبر المجتمعات التي تخدمها التجميعات، لكنها ستجمع بينها قضية مشتركة تتمثل في السعي لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة. وقد يفرض المشرفون قيودًا مدروسةً جيدًا، بما في ذلك الامتناع عن إتاحة إحدى التجميعات كبيانات. وسيحترم المشرفون حقوق واحتياجات المجتمعات التي تنشئ المحتوى الذي يُشكل التجميعات، وأولئك المُمتثلين في التجميعات، بالإضافة إلى المجتمعات التي تستخدمها.

3. **يجب أن تكون التجميعات كبيانات متوفرة على نطاق واسع، في إطار التوقعات الأخلاقية والقانونية والمجتمعية.** يجب أن تكون شروط استخدام التجميعات كبيانات واضحة، وأن تسترشد بالممارسات المجتمعية مثل ممارسات RightsStatements.org ومبادئ CARE والترخيصات القياسية مثل ترخيصات Creative Commons⁶ و Open Data Commons⁷ و Traditional Knowledge⁸. ويجب أن تتوافق المواد مع أدوات وبرامج إمكانية الوصول، كما يجب توفيرها بلغات متعددة أو بصيغة يمكن ترجمتها آليًا.

4. **استفادة التجميعات كبيانات من التصميم التشاركي.** عوض افتراض الاحتياجات أو تصور مجتمعات المستخدمين، ينبغي على المشرفين التعاون مع الآخرين والعمل على تقليل عوائق الاستخدام (حسب الاقتضاء)، والأخذ بعين الاعتبار لمبادئ التصميم الشاملة، والاستمرار في تقييم احتياجات المستخدمين مع مرور الوقت. وطالما كانت الموارد تسمح بذلك، ينبغي تشجيع الأساليب

⁴ كارول س. ر، غاربا إ، فيغوروا رودريغيز أ.ل، هولبروك ج، لوفيت ر، ماتيريتشيرا س، بارسونز م، راسيروكاك، رودريغيز لونبار د، رور، سارا ر، ووكر ج د، أندرسون ج، هودسون م، 2020. مبادئ CARE لحوكمة بيانات الشعوب الأصلية. مجلة علوم البيانات، 19(1)، صفحة 43. معرف الكائن الرقمي: <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>

⁵ <https://www.temanararunga.maori.nz>

⁶ <https://creativecommons.org/about/cclicenses>

⁷ <https://opendatacommons.org>

⁸ <https://localcontexts.org/licenses/traditional-knowledge-licenses>

المتعددة لتطوير البيانات وإمكانية الوصول لتسهيل قابلية التشغيل البيئي (كما هو مبين في المبدأ 6). ويجب تحفيز الناس وتشجيعهم على بناء ومشاركة نتائج هذا العمل.

5. **توفر الوثائق المشتركة السياق وتساعد الآخرين في العثور على طريقة لإنجاز العمل.** ينطوي عمل التجميعات كبيانات على قرارات بخصوص تطويرها وتوفير إمكانية الوصول إليها ودعم استخدامها. ويجب أن تشرح الوثائق بوضوح كيفية اتخاذ القرارات وأسبابها في عمل التجميعات كبيانات. ومع أنه لا وجود لوثائق يمكن أن تكون شاملة تمامًا، فإن الوثائق غير الكاملة أو قيد الإكمال هي أفضل من غياب الوثائق. وتشمل أمثلة الوثائق المخططات الاستراتيجية، ومواصفات الوظائف، ومخططات البيانات الوصفية التي يمكن للبشر والآلات قراءتها، وأوراق البيانات، وسجلات سير العمل، والملفات التعريفية للتطبيقات، وسندات الهبات، وكتب الرموز، مع توفير ترجمات لمختلف اللغات. ويجب أن يعكس اختيار اللغة احتياجات المستخدم. يجب أن تكون الوثائق متاحة للعموم بشكل مستمر، مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية والقانونية المناسبة.
6. **يقيم تطوير التجميعات كبيانات قابلية التشغيل البيئي اجتماعيا وتقنيا.** تستوجب قابلية التشغيل البيئي التوافق مع نماذج المجتمع الناشئة و/أو الراسخة (التوظيف، والفرق المرتبطة شبكيا، واستراتيجيات الصيانة والابتكار)، والمعايير، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل التكامل مع البنية التحتية المركزية والموزعة. وينبغي إيلاء الاعتبار لأشكال التحيز الموجودة في المعايير والبنية التحتية. وتمتد قابلية التشغيل البيئي إلى ما هو أبعد من الحدود التقنية، لتصل إلى قابلية التشغيل البيئي الاجتماعية، أي قدرة الناس على التفاعل بشكل فعال ودعم البنية التحتية البشرية المستدامة.
7. **يعمل المشرفون على التجميعات كبيانات بطريقة شفافة من أجل الحفاظ على النزاهة لإمكانية الوصول إلى التجميعات على المدى الطويل.** تتوقف نزاهة التجميعات كبيانات على الجهود المبذولة للضمان والتوثيق العام للسلامة التقنية للبيانات ومصدرها والعلاقات القائمة بين المشرفين على التجميعات ومجتمعات و/أو مجموعات المستخدمين. ويقتضي ذلك أن يعترف المشرفون بالغيابات وأوجه التحيز والنطاقات المشكوك فيها. ويجب أن تتضمن التجميعات كبيانات الشفافية بيانات وصفية مفتوحة وقوية (تماشيا مع المبدأ 3)، كما يجب أن يكون لديها التزام بالحفظ مرتبط بها.
8. **يتوقف تقدم عمل التجميعات كبيانات على الالتزامات التنظيمية نحو البنية التحتية والعمليات المستدامة.** يمكن أن يؤثر التطور المستمر للتجميعات كبيانات على نماذج التوظيف وسير العمل والبنية التحتية التقنية. ويجب أن تدعم الهيئات والمنظمات تطوير أوجه التعاون والتكامل المثمرة بين مسارات العمل الجديدة والحالية ومناصب الموظفين ونماذج الخدمات.
9. **يجب أن يوازن العمل على تطوير التجميعات كبيانات بين المكاسب ومخاوف تأثير المناخ.** يعتمد العمل الرقمي بطبيعته على مراكز البيانات التي تستهلك الطاقة بكثافة ويستخدم معادن ثقيلة ومواد أخرى ضارة بالبيئة. وحيثما كان ذلك ممكناً، يتعين تصميم العمليات التي تستفيد من الموارد الحاسوبية بخصوص الطرق التي تؤثر بها أو لا تؤثر بها سلبيًا على البيئة.
10. **يجب أن يوازن العمل على تطوير التجميعات كبيانات بين المكاسب ومخاوف العمل الاستغلالي.** قد يكون إنشاء التجميعات كبيانات قد استفاد أو يستفيد حالياً من بعض أشكال العمل الاستغلالي. ويجب أن يعترف المنشئون بسياقات العمل (عندما تكون معروفة) من خلال التوثيق المناسب للبيانات واستخدام أنظمة تصنيف مثل Credit⁹.
11. **يجب أن يصمم المشرفون على التجميعات كبيانات إمكانية الوصول مع المراعاة المناسبة لاستهلاك البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيات الأخرى.** يمكن استخدام التجميعات كبيانات في أجهزة التدريب فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات. ويجب أن يراعي المشرفون الآثار الأخلاقية، بما في ذلك الملكية الفكرية والمطالبات بسيادة البيانات، ويجب عليهم تطوير إجراءات وقائية مناسبة ضد الاستخدام غير اللائق وفقدان السياق الضار وتضخيم أوجه التحيز عبر هذه التكنولوجيات.

⁹ <https://credit.niso.org>